

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 297-301
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12570073>

Survei Keterampilan Dasar Permainan Futsal Siswa Ekstrakurikuler di SMP Negeri 4 Ungaran Kabupaten Semarang

Hidayah mulyono Utomo¹, Fredy Eko Setiawan², Aristiyanto³, Nur Amin⁴, Guntur Herdinata⁵
¹²³⁴⁵ Universitas Ngudi Waluyo. Jl. Diponegoro No.186 Gedang Anak Ungaran Timur, 50511, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan *Passing*, Mengetahui tingkat keterampilan *Controlling*, Mengetahui tingkat keterampilan *Dribbling*, Mengetahui tingkat keterampilan *Shooting*. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan satu variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Tes yang disusun untuk mengukur keterampilan dasar bermain futsal meliputi *passing with controlling*, *dribbling* dan *shooting*. Hasil penelitian ini yaitu: tingkat keterampilan teknik dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran adalah baik dengan pertimbangan frekuensi terbanyak berapa pada kategori baik dengan 7 siswa atau 35% tingkat keterampilan dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler SMP Negeri 4 Ungaran Barat yang kategori baik sekali 2 orang atau 10%, baik 7 orang atau 35%, cukup 4 orang atau 20%, kurang 4 orang atau 20%, kurang sekali 3 orang atau 15%. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat keterampilan teknik dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran adalah baik dengan pertimbangan frekuensi terbanyak pada kategori baik dengan 7 siswa atau 35%.

Kata kunci: Keterampilan, Teknik Dasar, Futsal.

Abstract

This research was conducted to determine the skill level of Passing, Knowing the skill level Controlling, Knowing the skill level Dribbling, Knowing the skill level Shooting. This research is a quantitative descriptive research with one variable without making comparisons or connecting with other variables. The tests designed to measure the basic skills of playing futsal include passing with controlling, dribbling and shooting. The results of this study are: the level of basic technical skills for playing futsal for extracurricular futsal participants at SMP Negeri 4 Ungaran is good considering the highest frequency in the good category with 7 students or 35% level of basic skills in playing futsal for extracurricular participants at SMP Negeri 4 Ungaran Barat in very good category 2 people or 10%, good 7 people or 35%, 4 people or 20% enough, 4 people less or 20%, very less 3 people or 15%. Conclusion : Based on the results of the research and discussion that have been presented, it can be concluded that the level of basic technical skills in playing futsal for futsal extracurricular participants at SMP Negeri 4 Ungaran is good considering the highest frequency in the good category with 7 students or 35%.

Keywords: Skills, Basic technique, Futsal.

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Olahraga futsal bisa menjadi pilihan anak muda khususnya pada waktu luang dan santai. Peraturannya juga relatif sama dengan sepakbola pada umumnya, hanya ada sedikit perbedaan seperti dalam jumlah pemain, aturanbola ke luar lapangan, ukuran bola, dan lain-lain. Namun, peraturan permainan futsal relatif cepat dimengerti sebab sebagian besar memang mengadopsi dari permainan sepakbola (Amir Aswadi & Karimuddin., 2015).

Untuk mencapai prestasi yang maksimal diperlukan adanya pembinaan atlet yang selaras, serasi dan seimbang antara mental dan fisik. Untuk meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan taktik, apabila tidak disertai dengan pembinaan mental yang bagus maka akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Suatu daya pendorong dan penggerak demi penguatan keterampilan teknik, taktik dan fisik bagi penampilan olahraga adalah mental. Dalam menjalani event pertandingan, mental atlet wajib disiapkan dengan matang, baik siap untuk melawan impuls penuh emosi, siap menanggung tanggung jawab yang hebat atau dengan kata lain siap menghadapi beban mental (Aguss & Yuliandra, 2021).

Faktor yang penting dalam pencapaian prestasi futsal seseorang adalah penguasaan keterampilan permainan dasar futsal yang dimiliki oleh pemain itu sendiri. Bentuk keterampilan bermain futsal seperti teknik dasar mengumpan (*Passing*), teknik dasar menahan bola (*Control*), teknik dasar lambung (*Chipping*), teknik dasar menggiring bola (*Dribbling*) dan teknik dasar menembak bola (*Shooting*) (Widiyono Prasetyo & Mudiono, 2021).

Salah satu dari sekian banyak lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Semarang, SMP Negeri 4 Ungaran merupakan salah satu sekolah yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler salah satunya futsal. Ektrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran telah dilaksanakan sejak awal tahun 2016 akan tetapi perkembangan futsal di SMP Negeri 4 Ungaran tergolong lamban.

Menurut survei pelaksanaan ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran, banyak siswa yang melakukan *passing* dengan menendang bola terlalu keras atau terlalu lemah sehingga menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan arah yang diinginkan. Kesalahan seperti itu memudahkan lawan untuk merebut bola yang membuatnya mudah bagi lawan untuk mencetak gol. Siswa sering mengalami kesulitan dalam *shooting* karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk menendang bola dengan kaki kanan dan kaki kiri. Alhasil, tendangan mereka kerap melenceng dan tidak terarah. Pemain lain memiliki tenaga yang cukup tetapi masih belum mampu mencetak gol. Hal ini terbukti ketika siswa melakukan latihan *shooting* ke arah gawang, hanya sembilan dari dua puluh pemain yang melakukan *shooting* berhasil mencetak gol.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan satu variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 2010). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan tes. Dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain futsal siswa ekstrakurikuler di SMP Negeri 4 Ungaran Kabupaten Semarang.

Penelitian ini dilakukan di Stadium Futsal Babadan Ungaran Barat. Analisa kuantitatif dengan menggunakan instrumen Tes Futsal yang dikutip dari Tes Keterampilan Bermain Futsal. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran Kabupaten Semarang berjumlah 20 siswa.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Skor	Hasil Ukur	Skala Ukur
Keterampilan dasar futsal	Dribbling	<ul style="list-style-type: none"> • Tester berdiri di belakang garis, pada aba-aba "Ya", waktu dijalankan, testee mulai melakukan dribbling bola zig-zag melewati cone sebanyak 5 buah secepat mungkin 	• 25.	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 78 Baik sekali • 78-78 Baik • 62-70 Sedang • 55-62 Kurang baik • ≤ 55 Sangat kurang baik 	Ordinal
	Passing With Controlling	<ul style="list-style-type: none"> • Pada aba-aba "Ya", waktu dijalankan, testee melakukan passing without controlling ke tembok sebanyak 10 kali dengan jarak 2 m dari 	• 50	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 78 Baik sekali • 78-78 Baik • 62-70 Sedang • 55-62 Kurang baik • ≤ 55 Sangat kurang baik 	Ordinal

	tembok.			
Shooting.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada aba-aba “Ya”, waktu dijalankan, testee mulai melakukan shooting kearah gawang sebanyak 5 bola dengan jarak 5 meter 	• 25	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 78 Baik sekali • 78-78 Baik • 62-70 Sedang • 55-62 Kurang baik • ≤ 55 Sangat kurang baik 	Ordinal

Lapangan yang digunakan untuk melaksanakan tes yaitu Stadium Futsal Babadan Ungaran Barat dengan peserta ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 4 Ungaran Kabupaten Semarang. Semua peserta melakukan kesempatan tes pertama lebih dahulu, caranya pemain melakukan tes secara urut. Setelah semua testi melakukan tes (Kesempatan) yang pertama, tes dilakukan sekali lagi dengan teknik yang sama seperti pelaksanaan tes yang pertama. Hasil/nilainya adalah skor yang dikumpulkan oleh *testee* dari tes keterampilan dasar bermain futsal meliputi *passing with controlling*, *dribbling* dan *shooting*. *Testee* mendapat kesempatan melakukan tes sebanyak 2 kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang tingkat keterampilan teknik dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran. Penelitian ini dilakukan pada, 1 Agustus 2023 dimulai pukul 15.00 - 17.00 WIB di lapangan futsal Stadium Babadan Ungaran Barat dengan responden peserta ekstrakurikuler futsal sebanyak 20 orang. Dari hasil analisis data penelitian yang dilakukan dapat dideskripsikan tingkat keterampilan teknik dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran dengan rerata sebesar 66,25; nilai tengah sebesar 65,00; nilai sering muncul sebesar 70,00; dan simpangan baku sebesar 7,76. Sedangkan skor tertinggi sebesar 80 dan skor terendah sebesar 55. Dari hasil tes tersebut maka dapat dikategorikan tingkat keterampilan teknik dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler di SMP Negeri 4 Ungaran.

Tabel 2. Kategorisasi Tingkat Keterampilan Teknik Dasar Bermain Futsal Peserta Ekstrakurikuler Futsal Di SMP Negeri 4 Ungaran.

No	Interval	Frekuensi	Presentasi (%)	Kategori
1	$78 > X$	2	10	Baik sekali
2	$70 > X \leq 78$	7	35	Baik
3	$62 > X \leq 70$	4	20	Cukup
4	$55 > X \leq 62$	4	20	Kurang
5	$X \leq 55$	3	15	Kurang sekali
Jumlah		20	100	

Dari table 2 dapat diketahui bahwa, tingkat keterampilan teknik dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran adalah baik dengan pertimbangan frekuensi terbanyak berapa pada kategori baik dengan 7 siswa atau 35% tingkat keterampilan dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler SMP Negeri 4 Ungaran Barat yang kategori baik sekali 2 orang atau 10%, baik 7 orang atau 35%, cukup 4 orang atau 20%, kurang 4 orang atau 20%, kurang sekali 3 orang atau 15%.

Berikut adalah grafik ilustrasi tingkat keterampilan dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran:

Gambar 1. Tingkat keterampilan teknik dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang di dapat normal ditunjukkan dengan hasil Smirnov Z menghasilkan 0.089. Homogeniti keseluruhan data menunjukkan hasil 0,347 yang dinyatakan homogen karena lebih dari 0,05. Tidak ada lebih besar perbedaan signifikan antara rata-rata .

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat keterampilan teknik dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran adalah baik dengan frekuensi terbanyak pada kategori baik dengan 7 siswa atau 35%. Tingkat keterampilan teknik dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 4 Ungaran yang berkategori baik sekali 2 orang atau 10%, baik 7 orang atau 35%, cukup 4 orang atau 20%, kurang 4 orang atau 20%, dan kurang sekali 3 atau 15%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan banyak terimakasih kepada Seluruh dosen dan staf Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas Ngudi Waluyo atas semua ilmu yang sudah diberikan selama saya menimba ilmu di Kampus Tercinta.

REFERENSI

- Agus Susworo D.M & Saryono. (2012). *Tes Futsal Fik Jogja*. Yogyakarta: Fik Uny.
- Aguss, R. M., & Yuliandra, R. (2021). The Effect Of Hypnotherapy And Mental Toughness On Concentration When Competing For Futsal Athletes. *Medikora*, 20(1), 53–64. <https://doi.org/10.21831/Medikora.V20i1.36050>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed.Rev 201). Jakarta : Rineka Cipta.
- Asbanu, R., & Triansyah, A. (2018). Pengaruh Metode Bermain Terhadap Hasil Passing Bola Futsal Pada Ekestrakurikuler Smpn 3 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(4), 1–9
- Aswadi, Amir, N., & Karimuddin. (2015). Penelitian Tentang Perkembangan Cabang Olahraga Futsal Di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012. *Perkembangan Cabang Olahraga Futsal Di Kota Banda Aceh Tahun 20011-2016*, 1(1), 38–44.
- Ferdy Irawan, Y., & Limanto, D. (2021). Pengaruh Kecerdasan Emosi Dan Kesiapan Diri Terhadap Pertandingan Pada Pemain Walet Muda Futsal Academy Kebumen Tahun 2020. *Jumora: Jurnal Moderasi Olahraga*, 1(01), 18–26. <https://doi.org/10.53863/Mor.V1i01.130>
- Hadi, R. (2019). Pengaruh Metode Latihan Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Keterampilan Teknik Dasar Futsal. *Sains Olahraga : Jurnal Ilmiah Ilmu Keolahragaan*, 3(2), 108.

- <https://doi.org/10.24114/so.v3i2.15201>
- Hamzah, B., Hadiana, O., & Muhammadiyah Kuningan, S. (2018). Pengaruh Penggunaan Model Problem Based Learning Terhadap Keterampilan Passing Dalam Permainan Futsal. *Juara : Jurnal Olahraga*, 3(1), 1–7.
- Hawindri, B. S. (2016). Pemanfaatan Panduan Latihan Teknik Dasar Futsal Bagi Atlet Pemula. *Sport Science And Health*, 11(4), 284–290. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jfik/article/view/11801/5424%0ahttp://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/snpj/article/view/10>
- Kusumawati, M. (2013). Pengaruh Circuit Training Terhadap Daya Tahan Atlet Futsal Swap Jakarta Dalam Indonesia Futsal League (Ifl) 2013. *Journal Pendidikan Olahraga*, 27–34.
- Lhaksana, J. (2011). *Taktik&Strategi Futsal Modern*. Ps Grup.
- Mailani Anbar. (2015). *TINGKAT KETERAMPILAN BERMAIN FUTSAL PESERTA DIDIK PUTERA*
- Notoatmodjo Soekidjo, 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Volume 3. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prasetyo Widiyono, I., & Mudiono. (2021). Keterampilan Dasar Futsal Peserta Ektrakurikuler Di Smk Ma'arif 1 Kebumen Tahun Ajaran 2019/2020. *Jumora: Jurnal Moderasi Olahraga*, 1(01), 10–17. <https://doi.org/10.53863/Mor.V1i01.129>
- Putra, P. D. (2020). Survey Minat Dan Motivasi Pemain Futsal Smp Negeri 21 Makassar. *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, 25.
- Setyawan, D., & Kresnapati, P. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Permainan Futsal (Laws Of The Game) Pada Pelatih Futsal Di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Penjas*, 5(1), 1–10.